

Horizontes y desafíos de la Orientación vocacional en Costa Rica desde la visión de personas expertas informantes claves

Oswaldo Murillo-Aguilar

Universidad de Costa Rica

San José, Costa Rica

<https://orcid.org/0000-0002-5425-9419>

<https://ror.org/02yzgww51>

osvaldo.murillo@ucr.ac.cr

Mauricio J. Navarro-Bulgarelli

Universidad de Costa Rica

San José, Costa Rica

<https://orcid.org/0000-0002-0762-3687>

<https://ror.org/02yzgww51>

mauricio.navarro@ucr.ac.cr

Resumen

Objetivo: Comprender los significados que informantes claves expertos, profesionales en Orientación vocacional, le otorgan a los horizontes y desafíos de la práctica vocacional costarricense, a partir de sus visiones y experiencias.

Método: Estudio naturalista, cualitativo, fenomenológico. Participaron 51 informantes de distintos sectores: docentes universitarios, autoridades del gremio, profesionales en ejercicio del Ministerio de Educación Pública, colegios privados, el Instituto Nacional de Aprendizaje, las universidades públicas y el Colegio de Profesionales en Orientación. La recolección de datos combinó cuatro estrategias: un formulario en línea, dos conversatorios presenciales con participación de expertos internacionales, encuentros de devolución por subgrupos, y entrevistas semiestructuradas. El análisis fue temático desde el interaccionismo simbólico interpretativo.

Resultados: Emergieron cinco categorías axiales: la relación entre los procesos personales y el mundo laboral; la innovación, actualización e incorporación de la tecnología; el desarrollo de habilidades y su relación con el mundo laboral; los desafíos estructurales de la situación actual de la Orientación; y la necesidad de Orientación desde la infancia. A partir de estas categorías se distinguen horizontes y desafíos urgentes para la disciplina en Costa Rica.

Conclusiones: La Orientación vocacional costarricense enfrenta horizontes sostenidos en el tiempo (la cobertura desde la infancia, la consolidación de lo vocacional como componente identitario y la actualización permanente) y desafíos persistentes y emergentes, entre ellos la sobrecarga administrativa y la incorporación crítica de la inteligencia artificial. La evidencia señala la necesidad de concebir la Orientación vocacional como una práctica de proceso, articulada teóricamente y comprometida con la justicia social.

Palabras clave: orientación profesional, investigación cualitativa, mercado de trabajo, desarrollo de la carrera, educación secundaria

I. Introducción

La Orientación es una disciplina dinámica y en constante evolución que enfrenta nuevos retos en un mundo laboral cada vez más cambiante e incierto. Se entiende lo vocacional como aquella área de esta disciplina que se ocupa de acompañar a las personas en las transiciones y trayectorias vocacionales, mediante los procesos de autoconocimiento, conocimiento de las oportunidades de sus contextos y la toma de decisiones vocacionales para la construcción de sus proyectos de vida (Chaves Vargas y otros, 2025), y constituye uno de los componentes identitarios de la Orientación y, simultáneamente, uno de sus campos de mayor proyección.

La Orientación vocacional ha experimentado una evolución paradigmática significativa, que va desde el paradigma positivista clásico (enfoques de rasgos y factores), hasta el paradigma naturalista (enfoques psicodinámicos y evolutivos), el constructivista (enfoques narrativos), pasando por el sociocrítico (enfoques de justicia social), hasta el paradigma emergente de la complejidad (con enfoques como el de la teoría del caos aplicada a la carrera), siendo que en la actualidad todos los paradigmas conviven entre sí en nuestro país, con una tendencia actual a los enfoques narrativos y sociocríticos, con alguna presencia de rasgos y factores, además de unas pocas intervenciones teórico-prácticas que se plantean desde el paradigma de la complejidad (Murillo-Aguilar y Navarro-Bulgarelli, 2025).

En Costa Rica, las personas profesionales en Orientación reconocen la necesidad de reflexionar y actuar sobre los retos y desafíos emergentes, especialmente en el área vocacional, donde confluyen las transformaciones del mercado de trabajo y la irrupción de la inteligencia artificial, con la complejidad creciente de las trayectorias educativas y laborales, la urgencia de responder con pertinencia a las realidades del país, y todo lo anterior sin dejar de lado las necesidades particulares que presentan las personas orientadas, en los diferentes contextos en donde se ejerce la Orientación.

En este contexto, el Instituto de Investigación en Educación (INIE) de la Universidad de Costa Rica desarrolla la investigación denominada: Análisis de las bases teórico-conceptuales y metodológicas que fundamentan el quehacer de la Orientación vocacional en la educación secundaria de la Gran Área Metropolitana (GAM) para la construcción de teorías vocacionales contextualizadas en Costa Rica. Como parte de la primera fase de este proyecto, se diseñó un proceso de diálogo constructivo con informantes claves en materia de Orientación vocacional, con el propósito de identificar los principales horizontes y desafíos que la disciplina enfrenta en

el país. El presente artículo expone los resultados de ese proceso. La pregunta que guía el presente artículo es: ¿cuáles son los principales horizontes y desafíos que las personas profesionales en Orientación reconocen en la práctica vocacional costarricense?

Para poder contestar esta pregunta, es necesario comprender lo que se entiende por horizontes y desafíos. En este estudio los horizontes se comprenden como el despliegue de posibilidades y sentidos que emergen desde la historicidad de la disciplina. Bajo la perspectiva de Gadamer (1991), el horizonte no constituye un límite infranqueable, sino una apertura que permite la fusión de las tradiciones pedagógicas con las demandas emergentes del contexto contemporáneo. En este sentido, los horizontes de la Orientación vocacional se definen como aquellas trayectorias de transformación y prospectiva que los actores sociales (en este caso profesionales en Orientación) visualizan como necesarias para dotar de pertinencia y trascendencia al quehacer profesional frente a las incertidumbres del mundo actual. Son además, marcos dinámicos de posibilidades históricas, sociales y profesionales que orientan la comprensión, la práctica y la proyección del quehacer orientador, configurados a partir de las transformaciones del contexto educativo, laboral y sociocultural, así como de las experiencias y lecturas críticas de los propios profesionales (Gadamer, 1991; Schütz, 1974).

Por otra parte, en este estudio se entiende por desafíos disciplinares a aquella tensión que emerge en la práctica cotidiana de la persona profesional con una raíz estructural y multidimensional, atravesada por desigualdades sistémicas que, debido a la formación recibida, resultan complejas de afrontar (Blustein, 2019). Tales desafíos expresan las fricciones entre los mandatos políticos e institucionales, las influencias contextuales, los marcos éticos de la disciplina y la preparación profesional disponible para responder a ellos (Hooley, 2017). Finalmente, tienen una dimensión adaptativa y narrativa, en tanto interpelan a la persona profesional a replantear sus marcos de intervención orientadora ante un mundo laboral en permanente transformación (Savickas, 2019).

De esta manera, el objetivo del presente estudio es comprender los significados que las personas informantes claves expertas en Orientación vocacional le otorgan a los horizontes y desafíos en la práctica vocacional costarricense, a partir de sus visiones y experiencias.

1.1 Antecedentes

La discusión académica costarricense en torno a los desafíos del quehacer disciplinar de la Orientación vocacional es un tema vigente y de especial relevancia.

Un primer antecedente reciente se puede ubicar en el presentado por Fung Lung (2017), quien advierte como un desafío para la disciplina el hecho de que las tareas burocráticas consumen buena parte de la jornada laboral del personal de Orientación, y subraya que en ocasiones existe un desconocimiento de las funciones específicas del rol por parte de sus jefaturas en los centros educativos. Esta paradoja institucional, en la que se reconoce la necesidad de investigación y sistematización para fundamentar la práctica, pero se obstaculizan los espacios temporales para realizarla, constituye uno de los nudos críticos del desarrollo disciplinar en el país.

Seguidamente, otro antecedente relevante es el estudio realizado desde la Universidad Nacional de Costa Rica, por parte de las investigadoras Vargas-Hernández y Salas-Pérez (2023), quienes han documentado los retos que enfrentan las personas profesionales en distintos contextos laborales del sector público, evidenciando una necesidad transversal de actualización constante en paradigmas, enfoques y teorías, así como en el uso de herramientas tecnológicas para

responder a las demandas de la denominada cuarta revolución industrial. En este estudio además se describe a la sobrecarga administrativa que enfrenta el personal de Orientación en el sector público (particularmente en el Ministerio de Educación Pública), explicando que las tareas de índole administrativa frecuentemente desplazan aquellas tareas más técnico-docentes de la Orientación. Asimismo, identifican la falta de claridad institucional sobre el rol y las funciones del personal de Orientación como un obstáculo recurrente para el desarrollo profesional pleno. (Vargas-Hernández y Salas-Pérez, 2023).

Por otra parte, otro antecedente desde la Universidad de Costa Rica, es el presentado por Murillo-Aguilar y Navarro-Bulgarelli (2025), que han realizado una revisión paradigmática de los enfoques teóricos de la Orientación vocacional con el propósito de proponer un modelo integrador contextualizado en la realidad costarricense, y han presentado como reto para la disciplina tener mayor comprensión epistemológica que sustentan las prácticas que se realizan en el país, además de comprender que la Orientación hoy se ubica en un solapamiento paradigmático entre lo constructivista y lo sociocrítico, con el desafío de comprender como realizar prácticas orientadoras basadas desde la visión del paradigma de la complejidad.

También se presenta el antecedente de Chaves y otros (2025) de la Universidad de Costa Rica, quienes identifican como retos transversales de la Orientación la actualización profesional constante, el desarrollo de competencias para la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, la atención a las demandas de la cuarta revolución industrial y la necesidad de aprender acerca de los nuevos enfoques teóricos de la disciplina emergentes en las últimas décadas.

Todos estos estudios coinciden en señalar que la Orientación vocacional se encuentra en un momento de reflexión sobre su historia y su presente, con una mirada hacia los desafíos del futuro próximo, dada la incertidumbre en la que nos encontramos. Por un lado, se puede mencionar por ejemplo como la política pública nacional asigna a la Orientación un rol cada vez más protagónico en los procesos de transición e inserción laboral, particularmente a partir de la creación del Sistema Nacional de Empleo (SNE, 2020). Por otro lado, las personas profesionales en ejercicio reportan tensiones cotidianas asociadas a la sobrecarga de labores administrativas, especialmente en el Ministerio de Educación Pública, donde además de cumplir con estas tareas existe la demanda de orientar a la población para armonizar sus expectativas personales con las demandas de un mercado laboral en transformación acelerada, una tarea que suele complicarse si se toma en cuenta que la cobertura de los servicios en preescolar y primaria puede llegar a ser limitada.

II. Método

El presente estudio se enmarca en el paradigma naturalista, que tiene como finalidad comprender e interpretar la realidad, los significados y las percepciones que las personas tienen respecto a un fenómeno de estudio (Gurdián-Fernández, 2010).

2.1 Enfoque y diseño

Se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, cuya característica principal consiste en abordar un fenómeno desde la perspectiva de las personas involucradas, fundamentándose en la

comprensión e interpretación de los hechos en sus condiciones naturales (Gurdián-Fernández, 2010). Como señala Flick (2015), la investigación cualitativa le brinda a las personas investigadoras la flexibilidad necesaria para indagar en los sentidos que las personas otorgan a los hechos.

El diseño empleado es el fenomenológico, dado que el estudio se centra en las experiencias vividas por personas profesionales expertas del área vocacional. El interés es comprender la esencia del fenómeno tal como es experimentado por quienes ejercen la disciplina (Creswell, 2013). La entrevista a informantes claves se alinea con este enfoque, ya que la misma busca acceder a la conciencia y la subjetividad de las personas participantes.

El estudio se sustenta epistemológicamente en el interaccionismo simbólico en su vertiente interpretativa (Denzin, 2001), perspectiva que sostiene que la realidad social es un producto de las interacciones humanas y de los significados que las personas construyen a través de su comunicación. Desde esta perspectiva, los relatos de las personas informantes claves no se conciben únicamente como fuentes de información, sino como procesos interpretativos y construcciones de sentido cruciales para entender cómo se percibe el fenómeno desde una perspectiva única y contextualizada.

En la investigación cualitativa, las personas informantes claves son individuos que poseen un conocimiento profundo, especializado y una perspectiva única sobre el fenómeno de estudio debido a su posición estratégica, experiencia o rol dentro de una comunidad u organización. Patton (2015) las define como aquellas personas que, por su posición o conocimiento, tienen una información y perspectiva privilegiadas sobre un tema. Su selección es intencional y no aleatoria, con el propósito de obtener una riqueza de datos que no estaría disponible mediante muestreos probabilísticos.

2.2 Población y muestra

Para escoger a las personas informantes se partió de Robledo Martín (2009), quién afirma que las personas informantes claves se seleccionan por sus vivencias, su capacidad de empatizar y sus relaciones en el campo de estudio; constituyendo una fuente importante de intercambio de información para el equipo investigador y abriendo así acceso a otras personas y nuevos escenarios. Por su parte, Arias (2019) caracteriza a las personas informantes claves como aquellas que poseen conocimiento del tema a abordar y que representan a actores sociales de organizaciones con roles o estatus relevantes.

Para la determinación de la población informante se realizó un proceso de muestreo intencional combinado con la técnica de bola de nieve. Como señala Flick (2015), el muestreo en investigación cualitativa permite reducir un horizonte potencialmente infinito de información a uno manejable; debe ser intencionado, con características similares o reiterativas, y flexible de acuerdo con las condiciones del contexto.

El criterio de inclusión general fue haber ejercido por al menos cinco años de manera profesional la Orientación, con énfasis en el área vocacional. A este criterio general se sumaron criterios particulares según el sector de procedencia de las personas participantes:

- **Para las personas docentes universitarias:** haber impartido cursos de Orientación vocacional en alguna de las tres universidades del país que ofrecen la carrera (Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional y Universidad Católica).

- **Para las autoridades del gremio:** tener a su cargo profesionales de Orientación cuyas funciones incluyeran las relacionadas con el área vocacional. Adicionalmente, se consideró una representación del Colegio de Profesionales en Orientación (CPO).

- **Para las personas profesionales en ejercicio:** ejercer el área vocacional o laboral como parte de su labor profesional, ya fuera en práctica privada o en instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Ministerio de Educación Pública (MEP), colegios privados, las Oficinas de Orientación de la UCR y la UNA, o la Agencia Nacional de Empleo (ANE).

La aplicación de estos criterios permitió conformar una muestra total en todas las estrategias de recolección de información de 51 informantes claves provenientes de diversos sectores laborales, lo cual aporta una visión amplia y multisituada del estado actual de la disciplina en el país.

2.3 Categorías del estudio

Del proceso analítico llevado a cabo emergieron ocho códigos abiertos: innovación (habilidades blandas, flexibilidad y tecnología), empoderamiento de la disciplina en lo vocacional, saturación de funciones, mundo laboral (demandas y oportunidades), necesidad de actualización, Orientación desde la infancia, procesos personales de las personas orientadas, superación de la simplicidad en los procesos. Posteriormente, mediante categorización axial, estas categorías se agruparon en cinco categorías axiales que se presentan que emergieron del análisis: 1- La relación entre los procesos personales y el mundo laboral; 2- Los procesos de innovación, actualización profesional e incorporación de la tecnología; 3- Las habilidades blandas y su relación con el mundo laboral; 4- Desafíos estructurales de la situación actual de la Orientación y 5- Los procesos de Orientación desde la infancia.

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de la información

La recolección de datos se desarrolló entre mayo del 2024 y octubre del 2025, y combinó cuatro estrategias complementarias: un formulario en línea durante el 2024, dos actividades presenciales desarrolladas una en el 2024 y otra en el 2025, tres encuentros de devolución por subgrupos durante el 2025, y entrevistas semiestructuradas a profesionales de Orientación que trabajan con poblaciones adolescentes y jóvenes, realizadas entre el 2024 y el 2025.

Formulario en línea

Se diseñó un formulario en línea con preguntas abiertas sobre las prácticas, visiones y desafíos de la Orientación vocacional en Costa Rica, que fue completado por 25 personas profesionales de la Orientación con amplia experiencia práctica en el área vocacional. La afiliación de estas personas permitió obtener una visión amplia del campo, ya que abarcó a las tres universidades que imparten la carrera (UCR, UNA y Universidad Católica), así como al MEP, colegios privados, organizaciones no gubernamentales, el CPO, el INA y la empresa privada.

Primera Actividad presencial de conversatorio

La primera actividad presencial se llevó a cabo el martes 20 de agosto de 2024, de las 3:00 p.m. a las 6:00 p.m., y consistió en un conversatorio en el Auditorio de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Asistieron 29 personas informantes claves, de las cuales 25 habían completado previamente el formulario en línea. La actividad contó con la participación, como invitado experto internacional, del Dr. Luca Fusco, docente e investigador de la Universidad de

Nápoles Federico II (Italia), quien compartió sus impresiones sobre la Orientación vocacional en la realidad europea del siglo XXI. El espacio del conversatorio permitió el dialogo grupal, el cual fue registrado de manera audiovisual para su posterior análisis.

Devoluciones por subgrupos

Una vez analizada la información obtenida en las dos primeras estrategias, se organizaron tres encuentros de devolución a las personas informantes claves, con el propósito de validar los hallazgos preliminares y enriquecerlos mediante el diálogo grupal. Estos encuentros se realizaron en grupos pequeños para favorecer la conversación. De las 31 personas informantes claves que habían sido participantes a ese momento de la investigación, 21 personas participaron en alguno de los tres encuentros de devolución, distribuidas de la siguiente manera: cuatro docentes de la carrera de Orientación de la UCR (encuentro presencial, 19 de febrero de 2025); once personas profesionales en ejercicio del MEP, colegios privados, práctica privada y otros (encuentro virtual, 25 de marzo de 2025); y seis personas correspondientes a docentes de la UNA y la Universidad Católica, jefatura y asesorías de Orientación del MEP, INA y representantes del CPO (encuentro híbrido, 28 de abril de 2025).

Entrevista semiestructurada a profesionales de la Orientación en ejercicio.

En una fase posterior, se realizó una entrevista semiestructurada a 20 profesionales de Orientación en ejercicio que trabajan lo vocacional con poblaciones adolescentes y jóvenes, y que cuentan con cinco o más años de experiencia. En esta entrevista individual se buscaba profundizar sobre las prácticas y metodologías empleadas en Orientación vocacional, así como sus visiones sobre el presente de la disciplina, y desafíos que veían a futuro. En total se entrevistó a seis profesionales que trabajan en liceos diurnos, dos de liceos nocturnos, tres de CINDEA, tres de colegios técnicos profesionales, dos de colegios subvencionados y cuatro de colegios privados. Las entrevistas se realizaron entre los meses de mayo 2024 a febrero 2025.

Segunda Actividad presencial de conversatorio

La segunda actividad de conversatorio se llevó a cabo el 28 de octubre del 2025, de 1:30 pm a 4:00 pm, en el Auditorio de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Asistieron 43 informantes claves expertos, de los cuáles 27 ya había asistido también al primer encuentro del año anterior, más 16 de las 20 personas profesionales en ejercicio entrevistadas en los meses anteriores a dicho encuentro. La actividad contó con la participación virtual, como invitados expertos, de David Blustein del Boston College (USA), Marcelo Ribeiro de la Universidad de Sao Paulo (Brasil) y Luca Fusco de la Universidad de Nápoles Federico II (Italia). La dinámica fue similar a la del primer encuentro, permitiendo el diálogo grupal, el cual fue registrado de manera audiovisual para su posterior análisis.

2.5 Procedimientos de análisis de la información

Los datos cualitativos obtenidos a través de las cuatro estrategias de recolección fueron analizados mediante el método del análisis temático propuesto por Braun y Clarke (2006), técnica que permite identificar, analizar y reportar patrones (temas) en los datos. El proceso se desarrolló en dos fases sucesivas: una codificación abierta, en la que se identificaron las unidades de significado emergentes de las narrativas, y una codificación axial, mediante la cual estas unidades se agruparon en categorías más comprensivas que permitieron una lectura integral del fenómeno estudiado.

2.6 Principios éticos

Para garantizar la calidad del estudio se aplicaron los criterios de rigor propios de la investigación cualitativa, en particular la triangulación de fuentes (Flick, 2018), entendida como el contraste entre múltiples estrategias de recolección de datos. La combinación del cuestionario en línea, los conversatorios presenciales, las devoluciones por subgrupos y las entrevistas semiestructuradas aplicadas, permitió contrastar las narrativas obtenidas en cada momento del proceso, así como verificar la consistencia de los hallazgos a través del diálogo recursivo con las personas expertas informantes claves.

Adicionalmente, las devoluciones cumplieron una función de validación comunicativa, en la medida en que las personas participantes tuvieron la oportunidad de contrastar, ampliar o matizar los resultados parciales construidos por el equipo de investigación. Este procedimiento se inscribe en lo que Denzin y Lincoln (2007) denominan revisión por miembros, uno de los criterios de credibilidad más utilizados en la investigación cualitativa.

En materia ética, se garantizó el consentimiento informado de las personas participantes, el resguardo de su identidad mediante la asignación de códigos numéricos en las citas textuales (P1, P2, etcétera), y el manejo confidencial de la información obtenida. El estudio se ajustó a los principios éticos del Código de Ética del Colegio de Profesionales en Orientación (CPO, 2012) y a las disposiciones del INIE en materia de investigación con personas.

III. Resultados

Cada categoría resultante se ilustra a continuación con citas textuales de las personas expertas informantes claves (identificadas con códigos numéricos para resguardar su anonimato).

3.1. Relación entre los procesos personales y el mundo laboral

Esta categoría agrupa el debate más recurrente entre las personas informantes claves: la tensión entre la atención a los procesos personales (autoconocimiento, sentido de vida, proyectos vitales) y la atención a las demandas del mundo laboral (empleabilidad, intermediación, adaptación al mercado). Los resultados muestran tres posicionamientos diferenciados.

3.1.1 Énfasis en el mundo laboral

Algunas personas participantes enfatizaron el carácter prioritario de la respuesta a las demandas del mercado laboral y la política pública. Las siguientes citas son ilustrativas:

«Para donde va la Orientación, la misma política pública nos está diciendo que le pongamos el ojo a lo laboral ... el sector empresarial nos dice que la disciplina de la Orientación es el perfil más idóneo para acompañar a las personas ... podemos dar herramientas a la persona a que se cuide en ese mundo neoliberal tan complejo» (P8).

«Apelo a una reconciliación que nuestras prácticas y asesorías profesionales tengan una Orientación más apegada a la realidad del mercado laboral y momento histórico» (P10).

3.1.2 Énfasis en los procesos personales

Otras personas informantes claves enfatizaron la centralidad de los procesos personales y de la dimensión existencial del ejercicio orientador, recuperando categorías como felicidad, sentido, misión y proyecto:

«En cualquier etapa de nuestra visión evolutiva se podría trabajar la felicidad y en la felicidad hay un concepto de misión, de proyectos, hay una construcción de lo que día a día un niño podría levantarse y decir tiene un sentido... el emprendedurismo que tiene que ejecutar pero teniendo claridad de mirarse hacia adentro y ver lo que realmente le hace feliz» (P11).

«Debe apuntar al desarrollo de proyectos de vida que permitan a las personas sentirse realizadas y productivas» (P16).

«Profundizar en la construcción de conceptos como vocación, sentido de vida, decisiones, transiciones, intereses» (P15).

3.1.3 Búsqueda de armonización

Un tercer grupo de personas participantes manifestó la necesidad de armonizar ambas dimensiones, integrando los procesos personales con la lectura crítica del contexto sociolaboral:

«Hacia una construcción de itinerarios de vida flexibles que se ajusten a la historia del individuo y a las oportunidades de crecimiento en el mercado de opciones educativas y laborales» (P13).

«Un enfoque de life-long learning... cross-skilling, re-skilling y up-skilling» (P17).

«Nuestros espacios de servicio dar la posibilidad de reconocerse, y también de ver las oportunidades que van a tener en lo que llamamos desarrollo de su carrera, de su estilo de vida... en algún momento tenemos que resolver esa parte sociolaboral» (P2).

«Para mí el principal desafío es equilibrar el área aspiracional y de interés con el mercado laboral, evitar extremos en una coyuntura política tan mercantilista» (P13).

«Las carreras STEAM y STEM como una opción en el mercado, con el cuidado existencial y el respeto ético del deseo de la persona por otras áreas. En otras palabras, no direccionado a un enfoque de oferta y demanda solamente» (P24).

3.2. Innovación, actualización profesional e incorporación de la tecnología

Esta categoría reúne las narrativas en torno a la necesidad de actualización permanente del personal de Orientación y a la incorporación de las tecnologías emergentes, especialmente la inteligencia artificial (IA). Las personas participantes reconocen que la tecnología es una herramienta importante para la investigación y la previsión de nuevas tendencias. Sin embargo, hacen una distinción explícita entre innovación y tecnología, comprendiendo a la primera como un proceso más amplio que no se agota en la incorporación de herramientas digitales. Las siguientes citas ilustran esta posición:

«Utilizar la Inteligencia artificial como herramienta de investigación y como visionaria de nuevas tendencias» (P11).

«A mí me apasionaba todo el tema de la Revolución 4.0 hace rato, pero no me imaginaba el nivel de complejidad a nivel de habilidades cognitivas que iba a alcanzar todo el tema de automatización... con carreras con tareas que ya se podrían automatizar al 100 %» (P14).

«Creo que debe abordar apropiadamente el fenómeno tan reciente de la inteligencia artificial y su influencia en el comportamiento y elecciones de las personas, así como su impacto en el mundo laboral» (P35).

"No se están destinando espacios de información con respecto a los cambios que la IA está teniendo en el mundo, hacia las carreras que se están necesitando e incluso, el tener claro que van a venir un montón de carreras nuevas, que no conocemos y que incluso puede que en este momento ni nos imaginemos." (P19).

3.3 El desarrollo de habilidades y su relación con el mundo laboral

Esta categoría agrupa las narrativas referidas al rol de las habilidades para la vida en la práctica orientadora actual. Las personas informantes claves coinciden en señalar que el desarrollo de habilidades como la flexibilidad, la adaptabilidad, el manejo de la incertidumbre y el pensamiento crítico se ha convertido en un foco central del ejercicio profesional, en la medida en que estas constituyen las competencias más demandadas por el contexto sociolaboral contemporáneo. Las siguientes citas son representativas:

«Nos vemos contribuyendo en el desarrollo de las habilidades blandas porque es lo que demanda el contexto sociolaboral» (P5).

«En este momento en que los cambios son tan acelerados, estamos formando ahora 5 años pero cuando salen ese contexto ya cambió. Entonces en esa formación tenemos que apostar a ese conocimiento pero también a ese desarrollo de habilidades que les permitan hacer lecturas del contexto» (P2).

«Tengo la sensación de rezago ante la evolución del contexto histórico actual, esto principalmente en el sector educativo público, lo cual afecta en la mayor parte de la población, y esto lo atribuyo al temor de enfrentar el universo de variables que provocan la incertidumbre y la falta de respuestas» (P31).

3.4. Desafíos estructurales en la situación actual de la Orientación

Las personas participantes coincidieron en caracterizar la situación actual de la Orientación vocacional costarricense como atravesada por un conjunto de desafíos estructurales, entre los que se destacan la tendencia al asistencialismo, la sobrecarga de labores administrativas, una ratio elevada de estudiantes por profesional, la falta de tiempo derivada de la atención de situaciones emergentes, y la priorización institucional de lo socioemocional, lo académico y la atención del riesgo psicosocial sobre los procesos vocacionales. Adicionalmente, se identificó que la Orientación vocacional resulta poco atractiva para el estudiantado y, en algunos casos, es subvalorada por el personal docente, las personas estudiantes y, ocasionalmente, por colegas de la disciplina (ajenos al presente estudio). A este conjunto de tensiones se suma lo que las

personas informantes denominan un sesgo de planificación idealista, presente tanto en el MEP como en las universidades formadoras.

“Las personas profesionales de Orientación que están en el MEP, al menos la mayoría, se ha dedicado a apagar incendios, a tareas administrativas y no a desarrollar procesos.” (P19)

“Que la práctica de la Orientación Vocacional pasa a un segundo plano ante la atención de temas de salud mental y situaciones de riesgo social y muchas situaciones emergentes que no se pueden dejar de atender.” (P44)

“Soy del criterio que dado el volumen de personas por atender en centros educativos es muy difícil pensar en un proceso vocacional.” (P38)

3.5. Necesidad de Orientación desde la infancia

Esta categoría agrupa las narrativas que enfatizan la necesidad de iniciar los procesos de Orientación vocacional desde la primera infancia, comprendidos como parte de un acompañamiento que se extiende a lo largo del ciclo vital.

«Se debe actualizar a las personas profesionales en las funciones, se debe evidenciar el trabajo desde primaria» (P18).

«Considero que existe una tendencia a enfocarse en el momento de la elección de carrera, perdiendo la gran oportunidad de aportar al desarrollo vocacional en todas las etapas de la vida y de manera fundamental en la infancia... En fortalecer los espacios de trabajo que aporten al desarrollo vocacional en la niñez» (P2).

IV. Discusión y conclusiones

4.1 Discusión de las categorías

La distribución de las narrativas en torno a tres posicionamientos (énfasis laboral, énfasis personal y armonización), evidencia que la tensión entre lo subjetivo y lo contextual continúa siendo un nudo temático importante en la práctica de la Orientación vocacional costarricense. Si bien desde la teoría existe consenso sobre la necesidad de articular ambos procesos del desarrollo humano (autoconocimiento y conocimiento del medio), en la práctica parecen trabajarse de manera aislada o poco articulada, lo cual puede devenir en una percepción de desarticulación entre teoría y práctica.

Esta tensión refleja a nivel local, debates internacionales más amplios. La perspectiva que enfatiza el ajuste al mercado laboral se inscribe en lo que Sultana (2014) denomina racionalidad tecnocrática, que ve a la Orientación como un mecanismo de ajuste de las personas a las necesidades de la economía. Por su parte, la perspectiva que enfatiza los procesos personales se aproxima a la racionalidad desarrollista, que comprende a la Orientación como apoyo al proyecto de vida individual mediante la adaptación y el desarrollo de la resiliencia, algo que resulta insuficiente si no se cuestionan las estructuras de poder y el acceso al trabajo digno. (Blustein, 2019). La búsqueda de armonización, por su parte, abre la puerta a una racionalidad

emancipatoria, que articula el desarrollo del individuo con la transformación de las estructuras sociales (Ribeiro y Figueiredo, 2025).

La perspectiva ecológica de Bronfenbrenner (1979) ofrece un marco integrador para superar la dicotomía entre lo personal y lo laboral, al destacar que los entornos próximos (familia, escuela, comunidad) y los más amplios (políticas educativas, mercado laboral) se articulan y condicionan las posibilidades de elección. Al respecto, Murillo Aguilar y Ureña Salazar (2024) han enfatizado, desde la realidad costarricense, que la Orientación debe sostener una mirada integral del entorno y sus variables, promoviendo en las personas el desarrollo de habilidades para analizar críticamente su contexto y tomar decisiones informadas, realistas y adaptadas a su realidad.

Adicionalmente, los altos índices de desempleo y la crisis agudizada desde el año 2020 por la pandemia de COVID-19 incrementaron la presión por la mejora de los procesos de inserción laboral. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2025), el desempleo en Costa Rica se ubicó en el 7,5 % en el primer trimestre de 2025. Frente a este escenario, la Orientación se ha posicionado cada vez más como una profesión clave para los procesos de transición e incorporación al mundo del trabajo, lo cual se concretó institucionalmente con la creación del Sistema Nacional de Empleo y de la Agencia Nacional de Empleo. Según el SNE (2020), la Orientación es el componente que proporciona acompañamiento y seguimiento para potenciar el desarrollo laboral de las personas a partir de sus necesidades y perfiles profesionales.

Los hallazgos del presente estudio sugieren el riesgo de que el énfasis institucional en la inserción laboral termine reduciendo la Orientación vocacional a un proceso de intermediación, lo cual implicaría una restricción significativa de su alcance disciplinar. Como se discutirá más adelante, las personas expertas informantes clave coinciden en la necesidad de no reducir lo vocacional solamente a la elección de carrera y a la búsqueda de empleo.

Por otra parte, las personas participantes manifiestan la necesidad de actualización profesional principalmente en los enfoques teóricos y metodológicos de la Orientación vocacional que han emergido en los últimos años. También expresan curiosidad por los cambios que la inteligencia artificial podría traer a los procesos disciplinares, buscando comprender principalmente los efectos que la IA pueda tener en el mercado laboral y las trayectorias vocacionales. Sin embargo, los hallazgos muestran que, si bien existe interés por comprender la IA, no se visualiza con claridad una forma de actualizarse en el uso directo de estas tecnologías para aplicarlas específicamente en los procesos orientadores cotidianos, ya que de hecho ninguna persona participante hace una referencia directa al uso de la IA dentro de los procesos de Orientación. Esta brecha sugiere una posible asimetría entre el discurso sobre la innovación y la práctica concreta de incorporación tecnológica.

Al respecto, Vargas-Hernández y Salas-Pérez (2023), identificaron en su estudio con personas profesionales de seis contextos laborales públicos costarricenses que el uso de herramientas tecnológicas representa uno de los desafíos clave para la disciplina. Las autoras destacan la necesidad de actualización constante para atender los retos de la denominada cuarta revolución industrial, así como la urgencia de adquirir competencias para el favorecimiento en la creación de entornos virtuales y el uso de herramientas tecnológicas como aliadas del proceso orientador.

La segunda fase de la presente investigación, que consistió en las entrevistas a profundidad a profesionales de la Orientación en ejercicio, profundizó en este tema y permitió identificar que

las personas profesionales reconocen la necesidad de incorporar conscientemente la inteligencia artificial en los procesos orientadores, pero también advierten sobre las brechas tecnológicas que limitan el acceso equitativo, tanto del personal de Orientación como del estudiantado, a estos recursos. Esta limitación material, frecuentemente invisibilizada en los discursos tecno optimistas, requiere ser explicitada y atendida desde las políticas públicas y las casas formadoras.

Adicionalmente, las personas participantes en el segundo encuentro de informantes claves (octubre, 2025) plantearon la necesidad de desmitificar las llamadas carreras del futuro y de leer críticamente la influencia de la inteligencia artificial sobre las decisiones vocacionales del estudiantado, en muchos casos mediada por temores sobre la automatización del empleo. Esto reafirma el carácter no neutral de la incorporación tecnológica y la responsabilidad disciplinar de acompañarla con una mirada crítica.

Para las personas informantes claves, la Orientación vocacional es un proceso que prepara a las personas para una mejor adaptación a su contexto, especialmente al laboral. El desarrollo de las habilidades blandas constituye, según las personas consultadas, la principal alternativa que la disciplina ofrece para responder a las demandas del entorno. De esta forma, cuando la Orientación vocacional asume el proceso de autoconocimiento, va más allá de la identificación de cualidades personales, para incluir el desarrollo de competencias para afrontar la incertidumbre. Las personas expertas informantes claves reafirman la necesidad de poner en el centro del proceso orientador las habilidades para la vida ante la incertidumbre, entre las que destacan al autoconocimiento, la flexibilidad, la adaptabilidad, el pensamiento crítico y la creatividad. Asimismo, subrayan que los proyectos de vida deben concebirse como dinámicos y evolutivos, capaces de promover una toma de decisiones intencionada, flexible, con propósito y con sentido de trascendencia. Una idea que se hace explícita en este momento es la necesidad de que las personas estudiantes asuman la responsabilidad de sus proyectos vocacionales como sujetos activos del proceso.

La centralidad de estas habilidades también es señalada por Vargas-Hernández y Salas-Pérez (2023), quienes destacan que la formación en estas dimensiones constituye uno de los retos transversales del ejercicio profesional en los distintos contextos laborales del país.

Comprender el entorno en el que se vive es un elemento clave en la construcción de decisiones conscientes y significativas. El ser humano se descubre a sí mismo en el mundo a través de la interacción con las personas, los espacios y las circunstancias que lo rodean (Murillo Aguilar, 2015). Esta relación con el medio le permite identificar diferencias y similitudes, reconocer oportunidades y detectar posibles amenazas. Por esta razón, resulta esencial promover en las personas el desarrollo de habilidades que les permitan analizar críticamente su contexto. Tal análisis no solo amplía su comprensión del mundo, sino que fortalece su capacidad para tomar decisiones informadas, realistas y adaptadas a su realidad.

Al respecto, Pereira García (2012) señala que el conocimiento del medio se construye progresivamente, desde los primeros aprendizajes en la familia hasta la interacción con espacios más amplios como la escuela, los grupos de pares y la comunidad. A lo largo de este proceso, las personas van desarrollando una comprensión más profunda del entorno y de sus dinámicas, lo que les permite identificar caminos educativos y laborales posibles. En este sentido, el papel del profesional en Orientación consiste en facilitar el proceso de descubrimiento contextual, integrando herramientas y estrategias que ayuden a las personas orientadas a percibir el abanico

de oportunidades que les ofrece su realidad inmediata y a proyectarse más allá con criterio y sentido.

No obstante, este énfasis en las habilidades blandas no está exento de tensiones. La práctica actual de la Orientación revela un acento predominante en la identificación de las demandas del entorno sociolaboral posmoderno, con el fin de propiciar una rápida empleabilidad. Esta aproximación se sitúa en un dilema fundamental frente a la necesidad de fomentar en las personas la capacidad de análisis crítico de las condiciones sociales, políticas y económicas. El objetivo, desde una perspectiva sociocrítica, sería que las personas construyan respuestas pertinentes a su realidad a partir de sus oportunidades educativas y laborales, así como de sus condiciones de vulnerabilidad o riesgo, elementos que condicionan las decisiones individuales sin llegar a determinarlas de forma absoluta (Ribeiro y Figueiredo, 2025).

Por otra parte, los desafíos estructurales que enfrenta la Orientación dentro del sistema costarricense restringe el tiempo disponible con que cuenta la persona orientadora para la actualización profesional, además de para la definición de criterios metodológicos a utilizar en sus intervenciones y la captación de recursos para la posible modernización de sus procesos profesionales. La tramitología y los procesos administrativos y burocráticos se presentan así como un obstáculo para realizar las diversas funciones a las que está llamada la persona profesional en Orientación.

Al respecto, Gamboa Jiménez y otros (2021) reconocen que desde las disposiciones del Ministerio de Educación Pública se dificultan coordinaciones fluidas entre los niveles central, regional y los centros educativos, lo cual deriva en un mayor volumen de trabajo cotidiano que se suma a la atención de un amplio número de estudiantes por persona profesional. Para estas personas autoras, esta situación no se modificará a menos que se promueva una coordinación efectiva entre los diversos actores del sistema educativo costarricense.

Además, Fung Lung (2017) profundiza este análisis al señalar que el personal de Orientación no puede hacer un uso eficiente de su tiempo para la atención y seguimiento de los casos o para el desarrollo de la lección de Orientación, dado que las tareas burocráticas consumen buena parte de la jornada laboral. A esto se suma, según el mismo autor, el desconocimiento que en ocasiones tienen las jefaturas sobre las funciones específicas del rol, lo cual agrava la situación. Una de las vías de salida que el autor propone es la formación constante en materia jurídica, tanto para el personal de Orientación como para sus jefaturas.

Se configura así una paradoja institucional, ya que, por un lado existe consenso entre las personas profesionales sobre la necesidad de realizar coordinaciones a nivel de la gestión político administrativa para que la Orientación cuente con espacios idóneos para realizar bien su trabajo (Murillo Aguilar y Ureña Salazar, 2024), pero estos espacios de negociación deben sustentarse en procesos de investigación y sistematización, para los cuales el personal de Orientación carece de tiempo, precisamente por la sobrecarga burocrática que se busca transformar.

Además, algunas personas participantes mencionan la necesidad de aumentar la visibilizarían internacional de la disciplina mediante la investigación y publicaciones académicas y de otros tipos, tanto en español como en inglés; algo que destacaron los expertos internacionales invitados a los dos encuentros presenciales.

Finalmente, cabe resaltar que existe entre las personas informantes claves un consenso sobre la necesidad de actualizar la profesión y de evidenciar el trabajo desde la etapa de la infancia. El éxito de la Orientación, señalan, radica en concebirla como un proceso continuo y preventivo, y no como una sumatoria de actividades aisladas vinculadas a las transiciones educativas formales. En este sentido, la labor del personal de Orientación no se limita a las etapas de transición (como la elección de carrera al final de la educación secundaria), sino que debe acompañar a las personas a lo largo de toda su vida, comenzando desde edades tempranas para cimentar bases sólidas de autoconocimiento y toma de decisiones.

Las personas participantes mencionan también que la asunción de una visión de aprendizaje a lo largo de la vida ayudaría con la necesidad de no reducir lo vocacional a la elección de carrera y a la búsqueda de empleo, y de no simplificar la Orientación vocacional a la tríada de gustos, intereses y valores, sino abrirla a procesos desde la complejidad

Relacionado con lo anterior, la Orientación como disciplina ha venido enfatizando la importancia de acompañar el desarrollo vocacional en todas las etapas del ciclo vital. No obstante, a pesar de los esfuerzos institucionales, persiste una baja cobertura de los servicios de Orientación en la infancia, específicamente en preescolar y primaria, lo cual constituye una de las brechas estructurales del sistema. Esta brecha es evidente en los datos que menciona Fung Lung (2024), quien señala que para el año 2023, de los 1853 profesionales en Orientación del MEP, solo 409 laboran en primaria, que es el sector que presenta mayor población estudiantil.

Sobre la necesidad de realizar procesos de Orientación vocacional desde la infancia, Savickas (2012) subraya que el desarrollo vocacional no se reduce a un momento de decisión en la adolescencia tardía, sino que es un proceso reflexivo y narrativo que comienza desde las primeras etapas del desarrollo humano, es decir, desde la niñez. Además, Guichard (2005) rescata que la identidad es un proceso de autoconstrucción a lo largo de la vida que se gesta gradualmente desde la infancia a través de las experiencias vividas, las relaciones de cuidado y los ambientes de aprendizaje. Por su parte, autores como Hyslop-Margison y Naseem (2007) argumentan que una educación de carrera verdaderamente humanizante debe iniciarse de forma temprana, no para determinar vocaciones desde la niñez, sino para cultivar en las personas la capacidad de interrogarse sobre sí mismas, sus contextos y sus posibilidades.

4.2 Horizontes de la Orientación vocacional en Costa Rica

Los horizontes identificados por las personas informantes claves apuntan en tres direcciones complementarias. En primer lugar, la cobertura de los servicios de Orientación vocacional en todas las etapas del desarrollo vocacional, desde la infancia hasta la adultez mayor. Este horizonte recoge el consenso sobre la necesidad de superar la concentración histórica de la disciplina en la elección de carrera como parte de la transición entre la educación secundaria y la educación superior, para asumir un acompañamiento a lo largo de todo el ciclo vital.

En segundo lugar, la consolidación de lo vocacional como un componente identitario de la disciplina. Frente a la creciente demanda institucional de atender lo socioemocional, lo académico y los emergentes psicosociales, las personas profesionales remarcan la centralidad del componente vocacional como núcleo identitario de la Orientación.

En tercer lugar, la actualización permanente de la profesión con los enfoques teóricos y metodológicos que emergen a nivel internacional, así como con las tecnologías emergentes y la

inteligencia artificial. Este horizonte reconoce la necesidad de un diálogo sostenido con las tendencias globales del campo, sin perder la pertinencia contextual de las propuestas que se construyen para y desde Costa Rica.

4.3 Desafíos de la Orientación vocacional en Costa Rica

Los desafíos identificados recogen primeramente aquellos que han estado presentes por mucho tiempo y que continúan siendo vigentes en la práctica disciplinar, entre los cuáles se pueden mencionar la necesidad de armonización entre las necesidades personales y las demandas de un mundo laboral cada vez más cambiante e incierto y de una sociedad compleja, así como el relacionar de manera consciente el desarrollo de las habilidades para la vida con la práctica profesional, enfatizando la flexibilidad, el manejo de la incertidumbre, la adaptabilidad al cambio y la innovación. Otros desafíos son la necesidad de superación de la sobrecarga de labores administrativas en el sector público, y el desarrollo de investigación y sistematización de experiencias para la construcción de constructos teóricos y metodológicos con fundamento en las prácticas profesionales costarricenses.

Un segundo grupo recoge los desafíos emergentes (surgidos en los últimos años), entre los cuáles están la necesidad de incorporar la tecnología y, en particular, la inteligencia artificial de manera intencionada, ética y crítica a los procesos de Orientación, así como la necesidad de aumentar la visibilidad internacional de la disciplina mediante la investigación y publicaciones académicas y de otros tipos, tanto en español como en inglés.

4.4 Conclusiones

La investigación sugiere que la Orientación vocacional costarricense debe continuar fortaleciendo su práctica profesional, concibiéndola no como conjunto de actividades aisladas, sino como una práctica de proceso, sostenida en el tiempo, articulada teóricamente y comprometida con la transformación de las condiciones que limitan el desarrollo vocacional pleno de las personas. La política pública nacional ya reconoce a la Orientación como un pilar fundamental en el desarrollo personal y laboral. Ahora el siguiente paso es que el conjunto de las personas profesionales se siga apropiando cada vez más de este reconocimiento y trabaje de forma articulada para evidenciar su valor.

En este sentido, lo vocacional, entendido no como sinónimo de elección de carrera, sino como dimensión identitaria de la disciplina, se presenta como un horizonte que articula el dar prioridad a los procesos de toma de decisiones intencionada, flexible, con propósito y con sentido de trascendencia, así como el asumir la complejidad como condición del trabajo orientador, y reconocer que el futuro vocacional se construye desde el presente y desde la historia de vida singular de cada persona, en diálogo con las condiciones materiales y simbólicas de su contexto. Esta es la apuesta hacia la cual, sin pretender agotarse en ella, la disciplina costarricense puede seguir caminando.

V. Limitaciones del estudio y líneas para investigaciones futuras

La mayoría de las personas participantes provienen de la Gran Área Metropolitana, lo cual limita la representatividad regional de los hallazgos.

VI. Referencias

- Arias, F. G. (2019). Citación de fuentes documentales y escogencia de informantes: un estudio cualitativo de las razones expuestas por investigadores venezolanos. *E-Ciencias de la Información*, 9(1), 1-23. <https://doi.org/10.15517/eci.v1i1.32224>
- Blustein, D. L. (2019). *The Importance of Work in an Age of Uncertainty: The Psychology of Working in Turbulent Times*. Oxford University Press.
- Braun, V., y Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.
- Chaves Vargas, R., Granados Soto, N., y Navarro-Bulgarelli, M. J. (2025). Aporte de Trabajos Finales de Graduación a la Orientación vocacional, Universidad de Costa Rica (2012-2023). *Actualidades Investigativas en Educación*, 25(1), 1-38. <https://doi.org/10.15517/aie.v25i1.60714>
- Colegio de Profesionales en Orientación. (2012). *Código de Ética*. <https://www.cpocr.org/wp-content/uploads/2012/10/CÓDIGO-DE-ÉTICA-CPO-5-nov-12.pdf>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3.^a ed.). SAGE.
- Denzin, N. K. (2001). *Interpretive Interactionism* (3rd ed.). SAGE.
- Denzin, N. K., y Lincoln, Y. S. (2007). *The Sage Handbook of Qualitative Research* (5.^a ed.). SAGE.
- Flick, U. (2015). *El diseño de investigación cualitativa*. Morata.
- Flick, U. (2018). *Doing triangulation and mixed methods*. SAGE.
- Fung Lung, M. (2017). Las funciones que desempeña el personal de Orientación y sus implicaciones jurídicas en la prestación de los servicios educativos. *Revista Gestión de la Educación*, 7(1), 37-72. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5763280>
- Fung-Lung, M. (2024, 10 y 11 de octubre). *El rol del profesional en Orientación en la implementación de políticas públicas en Costa Rica* [Ponencia]. III Congreso Internacional en Orientación. Posicionamiento de la Orientación en contextos cambiantes: Aportes para la transformación social <https://www.cpocr.org/congreso-2024/>
- Gadamer, H.-G. (1991). *Verdad y método* (5.^a ed.). Ediciones Sígueme.
- Gamboa Jiménez, A., Fallas Vargas, M. A, y Ramírez Mora, S. (2021). Modelo institucional de la Orientación en el sistema educativo público costarricense. *Revista Ensayos Pedagógicos*, 16(1), 271-269 <http://dx.doi.org/10.15359/rep.16-1.13>
- Guichard, J. (2005). Life-long self-construction. *International Journal for Educational and Vocational Guidance* 5, 111-124 <https://doi.org/10.1007/s10775-005-8789-y>
- Gurdián-Fernández, A. (2010). *El paradigma cualitativo en la investigación socioeducativa*. EUCR.

- Hooley, T., Sultana, R. G., & Thomsen, R. (Eds.). (2017). *Career guidance for social justice: Contesting neoliberalism*. Routledge. <https://doi.org/10.20856/jnicec.3601>
- Hyslop-Margison, E. J., y Naseem, M. A. (2007). Career Education as Humanization: A Freirean Approach to Lifelong Learning. *The Alberta Journal of Educational Research*, 53(4), 347–358. <https://doi.org/10.55016/ojs/ajer.v53i4.55301>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (INEC, 2025). *Desempleo y población ocupada continúan sin cambios estadísticamente significativos en el primer trimestre 2025*. <https://inec.cr/noticias/desempleo-poblacion-ocupada-continuan-sin-cambios-estadisticamente-significativos-el>
- Murillo Aguilar, O. (2015). La Orientación laboral: un acompañamiento en el mundo del trabajo. En A. Mata Segreda (Ed.), *El desarrollo teórico de la Orientación: un aporte desde la Universidad de Costa Rica* (pp. 245-280). INIE-UCR.
- Murillo Aguilar, O., y Ureña Salazar, V. (2024). Perspectivas en torno a la Orientación en Colegios Técnico Profesionales (CTP): desafíos y oportunidades. *Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación*, 24(1), 1-28. <https://doi.org/10.15517/aie.v24i1.57142>
- Murillo-Aguilar, O., y Navarro-Bulgarelli, M. J. (2025). Revisión paradigmática de los enfoques teóricos de la orientación vocacional: una propuesta de modelo integrador. *Revista Costarricense de Orientación*, 4(Especial), 1-15. <https://doi.org/10.54413/rco.v4iEspecial.58>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating theory and practice* (4.^a ed.). SAGE.
- Pereira García, M. T. (2012). *Mediación docente de la orientación educativa y vocacional*. EUNED.
- Ribeiro, M. A., y Figueiredo, P. M. (2025). Conceiving conscientisation and critical consciousness in career guidance and counselling: A reflection from voices in the Global South. *Journal of the National Institute for Career Education and Counselling*, 55(1), 27-42. <https://doi.org/10.20856/jnicec.5503>
- Robledo Martín, J. (2009). Observación participante: informantes claves y rol del investigador. *Nure Investigación*, (42), 1-4. <https://www.nureinvestigacion.es/OJS/index.php/nure/article/view/461/450>
- Savickas, M. L. (2012). Life Design: A paradigm for career intervention in the 21st century. *Journal of Counseling and Development*, 90(1), 13-19. <https://doi.org/10.1111/j.1556-6676.2012.00002.x>
- Schütz, A. (1974). *El problema de la realidad social*. Amorrortu.
- Sistema Nacional de Empleo. (SNE, 2020). *Sistema Nacional de Empleo de Costa Rica y su Modelo de Gestión*. Instituto Nacional de Aprendizaje.
- Sultana, R. G. (2014). Pessimism of the intellect, optimism of the will? Troubling the relationship between career guidance and social justice. *International Journal for Educational and Vocational Guidance*, 14, 5-19. <https://doi.org/10.1007/s10775-013-9262-y>

Vargas-Hernández, E. Y., y Salas-Pérez, K. V. (2023). Retos y desafíos de las personas profesionales de la orientación vocacional: una mirada desde los diversos contextos laborales en Costa Rica. *Revista Costarricense de Orientación*, 2(1), 1-20. <https://doi.org/10.54413/rco.v2i1.32>